

Принько Д. Г.
аспірант кафедри маркетингу,
Сумський державний університет,
м. Суми, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКИЙ АСПЕКТ

JEL Classification: M37, I18, K20
SECTION «ECONOMICS»: Економіка

Анотація. У статті досліджено особливості рекламування харчових продуктів у контексті міжнародного регуляторного досвіду та специфіки українського ринку. Визначено сутнісні характеристики харчової реклами, що відрізняють її від інших товарних категорій, зокрема: безпосередній вплив на здоров'я споживача, особлива роль маркування як рекламного інструменту, підвищена вразливість цільової аудиторії (зокрема дітей та підлітків), а також особлива природа тверджень про харчову і оздоровчу цінність. Систематизовано міжнародну регуляторну базу у сфері реклами харчових продуктів: Регламент ЄС № 1924/2006 про харчові та оздоровчі заяви, Регламент ЄС № 1169/2011 про надання інформації споживачам, Настанови ВООЗ щодо захисту дітей від реклами продуктів харчування (2023), Кодекс рекламної практики ASA/CAP Великої Британії, а також закон Чилі про маркування та рекламу харчових продуктів (2016) як зразковий приклад комплексного регулювання. Проаналізовано основні форми порушень стандартів відповідальної харчової реклами, зокрема оманливі твердження про харчову цінність, несанкціоновані заяви про лікувальні властивості, маніпулятивну рекламу для дітей та підлітків, прихований маркетинг у цифровому середовищі та «зелений камуфляж» у позиціонуванні продуктів харчування. Розроблено матрицю ризиків порушень у харчовій рекламі з урахуванням специфіки сектору. Охарактеризовано стан законодавчого регулювання рекламування харчових продуктів в Україні, зокрема Закон України «Про рекламу» (зі змінами відповідно до Закону № 3136-IX від 30.05.2023), що здійснює імплементацію норм права ЄС у сфері аудіовізуальної реклами харчових продуктів. Сформульовано практичні рекомендації щодо формування системи відповідального маркетингу харчових продуктів в умовах свроінтеграційних зобов'язань України та зростання суспільних вимог до якості харчових комунікацій.

Ключові слова: реклама харчових продуктів, харчові та оздоровчі заяви, HFSS-продукти, маркування харчових продуктів, захист дітей у рекламі, регулювання реклами, інфлюенс-маркетинг, дістичні добавки, Закон України «Про рекламу».

Abstract. The article investigates the distinctive features of food product advertising in the context of international regulatory experience and the specifics of the Ukrainian market. The defining characteristics of food advertising that distinguish it from other product categories are identified, including: direct impact on consumer health, the special role of labelling as an advertising tool, the heightened vulnerability of target audiences (particularly children and adolescents), and the particular nature of nutritional and health claims. The international regulatory framework governing food advertising is systematised: EU Regulation No 1924/2006 on nutrition and health claims made on foods; EU Regulation No 1169/2011 on the provision of food information to consumers; the WHO Guidelines on Policies to Protect Children from the Harmful Impact of Food Marketing (2023); the UK ASA/CAP Code of Advertising Practice;

and Chile's Law on Food Labelling and Advertising (2016) as an exemplary model of comprehensive regulatory intervention. The main forms of violations of responsible food advertising standards are analysed, including misleading nutritional claims, unauthorised health benefit assertions, manipulative advertising directed at children and adolescents, undisclosed digital marketing, and greenwashing in food product positioning. A risk matrix for food advertising violations that accounts for sector-specific features is developed. The state of legislative regulation of food advertising in Ukraine is characterised, with particular attention to the Law of Ukraine on Advertising (as amended by Law No. 3136-IX of 30 May 2023), which implements EU audiovisual media services norms regarding food advertising. Practical recommendations are formulated for building a responsible food marketing management system aligned with Ukraine's European integration commitments and growing societal expectations regarding the quality of food communications.

Keywords: food advertising, nutrition and health claims, HFSS products, food labelling, protection of children in advertising, advertising regulation, influencer marketing, dietary supplements, Law of Ukraine on Advertising.

Вступ

Реклама харчових продуктів займає особливе місце в системі маркетингових комунікацій і водночас є одним з найбільш суперечливих і детально врегульованих секторів рекламної діяльності. На відміну від більшості товарних категорій, харчова реклама безпосередньо пов'язана зі здоров'ям населення, формуванням харчових звичок та дієтарними ризиками. Саме тому вона перебуває під пильним контролем не лише регуляторних органів, а й наукової спільноти, громадянського суспільства та міжнародних інституцій у сфері охорони здоров'я.

Глобальна епідемія ожиріння, стрімке поширення ультраоброблених продуктів харчування та агресивний цифровий маркетинг у дитячих сегментах змусили ВООЗ у 2023 році оновити настанови щодо захисту дітей від шкідливої реклами продуктів харчування та вперше рекомендувати запровадження обов'язкових, а не добровільних, заходів обмеження [1]. Ці тенденції свідчать про глибоку трансформацію глобального підходу до регулювання харчових комунікацій, яка безпосередньо стосується і України в контексті її євроінтеграційних зобов'язань.

Проблематика рекламування харчових продуктів є багатовимірною. По-перше, харчова реклама охоплює широкий спектр тверджень – від нейтральної презентації смакових властивостей до складних заяв про вплив на здоров'я, які потребують наукового підтвердження. По-друге, технології цифрового маркетингу і, зокрема, інфлюенс-маркетинг у соціальних мережах, суттєво ускладнили традиційні підходи до ідентифікації та регулювання рекламного контенту у харчовому секторі. По-третє, в умовах поглиблення євроінтеграції Україна стикається з необхідністю приведення свого рекламного законодавства у відповідність до стандартів ЄС, що потребує системного наукового осмислення.

Питання регулювання реклами харчових продуктів досліджувалися у роботах Г. Бойленда та ін. [2], які систематизували механізми впливу харчової реклами на дієтарну поведінку дітей. Ефективність комплексного регулювання харчового маркетингу детально проаналізована у дослідженнях чилійського досвіду [3; 4]. Нормативний вимір обігу заяв про харчову і оздоровчу цінність у рекламі в контексті права ЄС висвітлено у роботі Л. Кнайпена та ін. [5]. Вплив цифрового та інфлюенс-маркетингу харчових продуктів на споживання задокументовано у рандомізованому дослідженні Е. Коутс та ін. [6]. Водночас комплексний аналіз особливостей рекламування харчових продуктів, що поєднує міжнародний регуляторний досвід із аналізом українського аспекту в контексті євроінтеграції, залишається недостатньо дослідженим у вітчизняній науковій літературі.

Метою статті є дослідження особливостей рекламування харчових продуктів у світовому та українському контексті, систематизація регуляторного середовища, аналіз ключових форм порушень

стандартів відповідальної харчової реклами та розробка практичних рекомендацій для операторів ринку харчових продуктів в умовах посилення регуляторного тиску.

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: виокремити сутнісні особливості харчової реклами як специфічного виду рекламних комунікацій; систематизувати міжнародне регуляторне середовище у сфері реклами харчових продуктів; проаналізувати кращі світові практики комплексного регулювання харчового маркетингу; охарактеризувати стан та проблеми регулювання реклами харчових продуктів в Україні; розробити матрицю ризиків порушень та сформулювати практичні рекомендації для учасників ринку.

Результати

Реклама харчових продуктів має низку властивостей, які принципово відрізняють її від рекламних комунікацій в інших товарних категоріях і зумовлюють специфіку її регулювання. Розуміння цих особливостей є необхідною передумовою для ефективного управління харчовими маркетинговими комунікаціями як на рівні підприємств, так і на рівні регуляторної політики.

Перша і ключова особливість – безпосередній зв'язок зі здоров'ям людини. На відміну від реклами, наприклад, автомобілів чи електроніки, харчова реклама просуває продукти, регулярне споживання яких безпосередньо формує дієту і, відповідно, впливає на стан здоров'я. Цей зв'язок є двостороннім: харчова реклама може орієнтувати споживача на корисні продукти, але може також стимулювати надмірне споживання ультраоброблених продуктів, що містять надмірну кількість цукру, насичених жирів і солі (HFSS – High in Fat, Sugar and Salt). ВООЗ встановила, що широка пропаганда такої реклами є відповідальною за нездорові харчові уподобання серед дітей і підлітків і розглядає її як одну з рушійних сил глобальної епідемії ожиріння [1].

Друга особливість – особлива природа тверджень. Жодна інша товарна категорія не стикається з таким рівнем деталізації нормативних вимог до рекламних тверджень, як харчові продукти. Твердження про харчову цінність (nutrition claims) – такі як «знежирений», «без доданого цукру», «з високим вмістом клітковини» – та оздоровчі твердження (health claims) – такі як «сприяє нормальній роботі серця» або «підтримує здоровий мікробіом» – потребують, відповідно до Регламенту ЄС № 1924/2006, наукового підтвердження і включення до позитивного реєстру дозволених заяв [7]. Це суттєво відрізняється від рекламних практик у більшості інших секторів, де суб'єктивні оціночні твердження про «якість» чи «смак» є значно менш зарегульованими.

Третя особливість – роль маркування як рекламного інструменту. У харчовому секторі упаковка і маркування є одночасно носієм обов'язкової інформації та рекламним медіа. Фронтальне маркування, кольорове кодування харчової цінності, логотипи сертифікації – усі ці елементи формують споживацьке сприйняття корисності продукту задовго до того, як споживач ознайомиться з детальним складом. Ця двоїста природа упаковки породжує специфічне поле для маніпулятивних практик: технічно правдиве маркування може створювати хибне враження про загальну корисність продукту – феномен, відомий як «ефект ореолу» (halo effect). Наприклад, напис «містить вітамін D» на упаковці дитячих пластивців з надмірним вмістом цукру може помилково переконати батьків у повноцінності цього продукту.

Четверта особливість – підвищена вразливість цільових аудиторій. Харчова реклама активно орієнтується на вікові та соціально-демографічні сегменти, серед яких особлива вразливість до маніпулятивних технік. Діти та підлітки є особливо пріоритетною мішенню для маркетологів харчової галузі: ще у 1999 р. Д. Джон переконливо довела, що діти до 7–8 років не здатні розпізнати переконувальний намір реклами [8]. Сучасні дослідження (Boylund et al., 2023) демонструють, що поширення цифрового маркетингу суттєво посилило цю проблему: алгоритмічне таргетування і нативний контент у соціальних мережах обходять навіть ті когнітивні захисні механізми, що формуються в підлітковому віці [2].

П'ята особливість – сезонність, культурні та регіональні виміри. Харчові уподобання глибоко вкорінені в культурі, традиціях та регіональних харчових практиках. Реклама харчових продуктів,

що успішно застосовується в одній країні, може бути культурно невідповідною чи навіть образливою в іншій. Це ставить особливі вимоги до адаптації глобальних харчових брендів у локальних ринках і потребує розуміння культурного контексту споживання.

Наведені особливості систематизовано в таблиці 1, що дозволяє виокремити аспекти, специфічні саме для харчових рекламних комунікацій.

Таблиця 1

Особливості реклами харчових продуктів як специфічного виду комунікацій

Аспект особливості	Зміст	Прояв у практиці харчової реклами
Здоров'я та харчова цінність	Рекламні твердження про поживні та оздоровчі властивості мають відповідати верифікованим науковим даним	Заяви «знижує холестерин», «покращує імунітет» потребують доказової бази згідно з Регламентом ЄС № 1924/2006
Захист дітей та підлітків	Обмеження реклами продуктів з високим вмістом цукру, солі, жирів (HFSS) для аудиторії до 18 років	Заборона персонажів-масок, мультиплікаційних героїв у рекламі нездорового харчування (Чилі, Норвегія, Велика Британія)
Маркування та прозорість	Обов'язкове відображення складу, алергенів, харчової цінності; фронтальне попереджувальне маркування у низці країн	Чорні восьмикутники «Bagato in...» (Чилі); система «Nutri-Score» у Франції та інших країнах ЄС
Цифрове середовище та інфлюенс-маркетинг	Розповсюдження нативної реклами через платформи; використання алгоритмічного таргетування на вразливі аудиторії	Вимоги FTC та ASA до маркування спонсорського контенту в харчовій рекламі на TikTok, YouTube, Instagram
Маніпулятивні та оманливі твердження	Заборона неправдивих або таких, що вводять в оману, тверджень про склад, походження, лікувальні ефекти продуктів	Заборона посилань на лікувальні властивості харчових продуктів без офіційного підтвердження (Ст. 21 ЗУ «Про рекламу»)
Соціальна та екологічна відповідальність	Зростаючі вимоги до автентичності екологічних тверджень про продукти харчування; зв'язок із сталим харчуванням	Директива ЄС про «зелені» заяви (2024) стосується і харчових продуктів, що позиціонуються як екологічно чисті

Джерело: систематизовано автором на основі [1; 2; 7; 8]

Аналіз таблиці 1 засвідчує, що сукупність наведених особливостей обумовлює значно жорсткіший і деталізованіший регуляторний підхід до харчової реклами порівняно з більшістю інших товарних категорій. Водночас саме ці характеристики відкривають можливості для брендів, що будують свою комунікаційну стратегію на принципах відповідальності та автентичності: довіра споживача до харчових комунікацій є стратегічним активом, формування якого потребує систематичних зусиль і відкриває значний конкурентний потенціал.

Регулювання реклами харчових продуктів є одним з найбільш розвинених секторів рекламного права у глобальному вимірі. Воно формується на перетині трьох нормативних площин: права у сфері охорони здоров'я споживачів, рекламного регулювання та харчового законодавства. Ключові регуляторні документи у цій сфері систематизовано в таблиці 2.

Таблиця 2

Міжнародна регуляторна база у сфері реклами харчових продуктів

Документ / орган	Юрисдикція	Ключові вимоги до реклами харчових продуктів
Регламент ЄС № 1924/2006 про харчові та оздоровчі заяви	ЄС	Обов'язкова наукова верифікація всіх заяв про харчову цінність та вплив на здоров'я; позитивний список дозволених тверджень
Регламент ЄС № 1169/2011 про інформацію для споживачів	ЄС	Обов'язкове маркування складу, алергенів, харчової цінності; заборона оманливого подання інформації про продукт
Настанови ВООЗ щодо захисту дітей від реклами харчових продуктів (2023)	Міжнародний	Рекомендація обов'язкових комплексних заходів для обмеження маркетингу HFSS-продуктів для дітей усіх вікових груп
Кодекс рекламної практики ASA/CAP	Велика Британія	Обмеження реклами HFSS для дітей; вимоги до маркування спонсорського контенту в цифрових каналах
Закон Чилі про маркування продуктів харчування та рекламу (2016)	Чилі	Обов'язкові попереджувальні восьмикутники; заборона реклами HFSS для дітей до 14 років; заборона продажу в школах
Закон України «Про рекламу» (зі змінами до 2023 р.)	Україна	Заборона оманливої реклами; заборона лікувальних тверджень без підтвердження МОЗ; імплементація норм ЄС у сфері АВ-реклами харчових продуктів (Закон № 3136-IX)

Джерело: систематизовано автором на основі аналізу нормативно-правових актів та [1; 3; 7; 9]

Центральним регуляторним актом ЄС у сфері тверджень у рекламі харчових продуктів є Регламент (ЄС) № 1924/2006 про харчові та оздоровчі заяви, що набрав чинності 1 липня 2007 р. Регламент встановлює систему обов'язкової наукової верифікації всіх тверджень, що посилаються на корисні властивості харчового продукту: твердження про харчову цінність (nutrition claims, наприклад «знежирений» або «джерело клітковини») включаються до позитивного переліку в Додатку до регламенту, тоді як оздоровчі твердження (health claims) потребують авторизації Комісії ЄС на підставі наукового висновку EFSA – Європейського органу безпечності харчових продуктів [7]. Станом на сьогодні авторизовано понад 200 оздоровчих тверджень і 30 тверджень про харчову цінність. Відповідно, використання у рекламі харчового продукту будь-якого оздоровчого твердження, що не входить до офіційного переліку, є порушенням права ЄС, незалежно від його фактичної правдивості.

Регламент (ЄС) № 1169/2011 про надання інформації споживачам щодо харчових продуктів регулює маркування і тим самим опосередковано визначає параметри рекламних комунікацій через упаковку. Регламент зобов'язує виробників вказувати обов'язкові відомості (склад, алергени, харчова цінність, умови зберігання тощо) та встановлює загальну заборону на подання інформації, що вводить споживача в оману щодо властивостей, ефектів або природи харчового продукту [9]. Ця норма є правовою основою для боротьби з практикою «здоровий ореол».

Особливої уваги заслуговує блок регулювання, присвячений захисту дітей від шкідливої харчової реклами. У 2023 р. ВООЗ оновила свої настанови, закликавши країни – члени запровадити обов'язкові комплексні заходи для обмеження маркетингу HFSS-продуктів для дітей усіх вікових груп. Директор Департаменту харчування та безпеки харчових продуктів ВООЗ Франческо Бранка констатував, що заклики до добровільного дотримання відповідальних практик не мали відчутного

ефекту та що агресивний і повсюдний маркетинг HFSS-продуктів є відповідальним за нездорові харчові уподобання серед дітей [1]. Ця позиція знаменує концептуальний перелом: від добровільного саморегулювання галузі – до обов'язкових регуляторних заходів.

Велика Британія через Кодекс рекламної практики ASA/CAP ввела низку обмежень для реклами HFSS-продуктів, спрямованої на дітей: заборону такої реклами на медіа з аудиторією, де понад 25% глядачів – діти, вимоги до маркування спонсорського контенту блогерів та інфлюенсерів, а також посилений контроль за онлайн-рекламою. Не менш ніж 16 країн, серед яких Норвегія, Ірландія, Мексика, Чилі, Тайвань і Південна Корея, вже запровадили нормативні обмеження на рекламу нездорового харчування для дітей [1].

Закон Чилі про маркування продуктів харчування та рекламу, прийнятий у 2012 р. і впроваджений у три фази починаючи з 2016 р., є найбільш цитованим і детально задокументованим прикладом комплексного державного регулювання харчового маркетингу у світі. Його конструкція є унікальною тим, що поєднує три взаємопов'язані інструменти: обов'язкове фронтальне попереджувальне маркування, заборону дитячої реклами HFSS та заборону продажу таких продуктів у навчальних закладах. Саме системність цього підходу, на думку дослідників Університету Чилі та Університету Північної Кароліни, зумовила значно більший ефект, ніж спостерігався б від кожного інструменту окремо [3; 4].

Попереджувальне маркування у формі чорного восьмикутника з написом «Alto en...» (Містить багато...) цукру, солі, насичених жирів або калорій розміщується на передній частині упаковки і є результатом спеціального порівняльного дослідження різних форм маркування, де саме восьмикутник виявився найефективнішим з точки зору споживацького розуміння. Зокрема, у третій фазі 94% продуктів, що підпадали під дію закону, мали відповідне маркування, що різко контрастує зі значно нижчим рівнем дотримання добровільних схем в Австралії та Новій Зеландії [10].

Заборона реклами для дітей у Чилі є однією з найширших за охопленням: продукти, що мають хоча б один восьмикутник, не можуть рекламуватися через будь-які медіаканали на дітей до 14 років, не можуть використовувати мультиплікаційних персонажів, знаменитостей, популярних серед дітей, ігрові механіки та схеми збору купонів. Зокрема, відомий персонаж тигр Тоні (Frosted Flakes/Frosties) більше не є видимим маскотом у чилійській рекламі. У 2018 р. Чилі запровадила загальну заборону реклами HFSS-продуктів на телебаченні та в цифровому середовищі в денний час (з 6:00 до 22:00) для будь-якої аудиторії [3].

Результати дослідження, опублікованого в журналі PLOS Medicine, засвідчили, що після другої фази реалізації закону (Phase 2) покупки продуктів з HFSS-маркуванням знизилися у відносних показниках: споживання цукру – на 36,8%, загальна енергетична цінність придбаних продуктів – на 23,0%, натрій – на 21,9%, насичені жири – на 15,7%. Критично важливо, що ці позитивні зміни були рівномірно розподілені між соціально-економічними групами населення, що спростовує аргументи про регресивний характер харчової регуляторики [4]. Окремо зафіксоване скорочення телевізійної реклами HFSS для дітей на 73% після введення першої фази закону.

Міжнародний вплив чилійського досвіду виявився значним: понад 16 країн, включаючи Мексику, Ізраїль, Колумбію, Уругвай та Перу, запозичили окремі елементи цієї моделі. Підтримку закону висловили ВООЗ, ПАОЗ, ФАО та ОЕСР. Водночас необхідно зазначити, що безпосереднього зв'язку між введенням закону та скороченням рівня ожиріння в короткостроковій перспективі не було зафіксовано – дослідники вказують на необхідність більш тривалого спостереження для виявлення таких ефектів [10].

Поширення соціальних мереж і інфлюенс-маркетингу трансформувало ландшафт харчових рекламних комунікацій, породивши якісно нові регуляторні виклики. Дослідження, опубліковане в журналі BMJ Global Health у 2025 р., на основі аналізу 36 рецензованих публікацій та даних про майже 20 000 дітей і підлітків встановило, що реклама ультраоброблених харчових продуктів у цифровому середовищі здійснює загальне охоплення і ефективно стимулює нездорове харчування –

аж до формування стійких поведінкових патернів і внеску в глобальну епідемію дитячого ожиріння [11].

Серед ключових механізмів впливу цифрової харчової реклами на дітей виокремлюються: алгоритмічне таргетування, що дозволяє точково охоплювати конкретні вікові та психографічні сегменти; «адвергеймінг» (advergaming) – розміщення харчових брендів у мобільних іграх і відеоконтенті; нативний спонсорський контент у відеоблогах і на платформах короткого відео (TikTok, Instagram Reels); а також використання ефекту ідентифікації з інфлюенсером, що забезпечує підвищену переконувальну силу рекламних повідомлень. Рандомізоване дослідження Е. Коутс та ін. встановило, що інфлюенс-маркетинг харчових продуктів суттєво підвищував безпосереднє споживання нездорової їжі серед дітей-учасників експерименту [6].

Особливу роль у харчових комунікаціях через цифрові канали відіграє прихована реклама та недостатнє маркування спонсорського контенту. FTC США у 2023 р. надіслала попередження 12 нутрицій-інфлюенсерам і двом галузевим асоціаціям за ненадійне розкриття платних партнерств при просуванні харчових продуктів і напоїв у соціальних мережах. Аналогічні заходи вживаються регулятором Великої Британії ASA, який вимагає чіткого позначення рекламного характеру контенту, пов'язаного з харчовими брендами, незалежно від формату розміщення.

Критичним недоліком поточної регуляторної архітектури є те, що соціальні медіаплатформи до цього часу не запровадили ефективних системних механізмів захисту дітей від реклами HFSS-продуктів. Наприклад, YouTube заборонив потокову рекламу харчових продуктів на дитячій платформі у 2020 р., проте не поширив цю заборону на маркетинговий контент, вбудований у відеоролики, завантажені користувачами [11]. Дослідники кваліфікують цифровий маркетинг харчових продуктів як один з комерційних детермінантів здоров'я, що за своєю природою та стратегіями впливу на регуляторну політику подібний до тютюнової та алкогольної промисловості.

На основі аналізу міжнародного регуляторного досвіду, наукової літератури та резонансних правозастосовних кейсів виокремлено шість основних форм порушень стандартів відповідальної реклами харчових продуктів, кожна з яких несе специфічний профіль ризиків з урахуванням особливостей сектору. Зведену матрицю ризиків подано в таблиці 3.

Таблиця 3

Матриця ризиків порушень стандартів відповідальної реклами харчових продуктів

Тип порушення	Репутаційний ризик	Правовий ризик	Ризик здоров'ю споживача	Специфіка харчового сектору
Оманливі заяви про харчову цінність	Високий	Штраф, судові позови; порушення Регламенту ЄС № 1924/2006	Середній — хибний вибір раціону	Масштабне поширення через упаковку та рекламу
Реклама HFSS для дітей	Дуже високий	Кримінальна відповідальність у ряді юрисдикцій; заборона реклами	Дуже високий — ризик дитячого ожиріння	Мультиплікаційні персонажі, ігрові механіки — специфічні тактики
Нездекларовані лікувальні властивості	Дуже високий	Заборона МОЗ; штрафи від АМКУ; порушення ЗУ «Про рекламу»	Дуже високий — відмова від лікування на користь «чудо-продуктів»	Особлива актуальність для дієтичних добавок і «суперфудів»

Прихована реклама (нативний контент)	Середній	Санкції ASA/FTC за відсутність маркування спонсорського контенту	Низький — опосередкований вплив на харчові вподобання	Поширено в інфлюенс-маркетингу харчових брендів
Маніпулятивний «здоровий вибір» (halo effect)	Середній	Регуляторні санкції при доведенні оманливого характеру	Середній — систематичне спотворення раціону	Типово для продуктів «light», «без цукру», «натуральний»
«Зелений камуфляж» у харчовій рекламі	Високий	Штрафи за Директивою ЄС про «зелені» заяви (2024)	Низький — переважно репутаційно-ціннісний збиток	Заяви «еко», «сталій», «від ферми до столу» без верифікації

Джерело: розроблено автором на основі аналізу міжнародного регуляторного досвіду та наукової літератури

Оманливі заяви про харчову цінність є однією з найпоширеніших форм порушень у харчовій рекламі. Характерним є використання технічно правдивих тверджень, що формують системно хибне враження: «містить вітамін С» (при тому, що його кількість незначна), «без доданого цукру» (але з підсолоджувачами або природними концентратами фруктозних соків), «натуральний» (без відповідного нормативного визначення). У праві ЄС такі практики підпадають під заборону Регламенту № 1924/2006 і Регламенту № 1169/2011, що забороняє маркування та рекламу, яка вводить споживача в оману щодо характеристик продукту.

Незадекларовані твердження про лікувальні властивості є специфічною та особливо небезпечною формою порушень у харчовому секторі. Реклама дієтичних добавок, «суперфудів» і функціональних харчових продуктів нерідко містить імпліцитні або прямі натяки на здатність продукту лікувати або попереджати конкретні захворювання, що є виключною прерогативою лікарських засобів. В Україні стаття 21 Закону «Про рекламу» прямо забороняє посилення на лікувальні властивості харчових продуктів без підтвердження Міністерством охорони здоров'я. Проте практика нейтралізованих тверджень (наприклад, «підтримує нормальний рівень цукру в крові» замість «знижує цукор») дозволяє деяким виробникам обходити цю норму.

Маніпулятивна реклама харчових продуктів для дітей є, мабуть, найбільш задокументованою і найсуворіше репресованою формою порушень у міжнародному регуляторному просторі. Характерні тактики включають використання мультиплікаційних персонажів, популярних знаменитостей та спортсменів для просування HFSS-продуктів; ігрові механіки і призи; розміщення продуктів у навчальних матеріалах і шкільних заходах; а також спонсорування дитячих спортивних змагань. Мета-аналіз, що охопив дані більш ніж 20 000 дітей та підлітків, підтвердив, що онлайн-реклама харчових продуктів статистично достовірно пов'язана з підвищеним споживанням нездорової їжі і поведінкою «прохачів» – ситуацією, коли діти просять батьків придбати рекламовані продукти [11].

«Зелений камуфляж» у харчовій рекламі набуває дедалі більшого поширення у зв'язку з підвищеним попитом на «сталі» і «екологічне» харчування. Такі заяви, як «екологічно відповідальний», «вуглецево нейтральний», «від ферми до столу» або «повністю натуральний», нерідко є розпливчастими і не підкріплені незалежно верифікованими даними. Директива ЄС про «зелені» заяви (2024) поширює свою дію і на харчовий сектор, вимагаючи від виробників підтверджувати екологічні рекламні твердження незалежним аудитом [12]. Це є особливо актуальним для брендів органічних продуктів, рослинного харчування і т.зв. «чистого ярлика» (clean label).

Правова основа регулювання реклами харчових продуктів в Україні є багаторівневою і включає декілька законодавчих актів, між якими існує певна нормативна розпорошеність. Базовим є Закон України «Про рекламу» (1996, зі змінами), стаття 21 якого містить спеціальні вимоги до реклами харчових продуктів, зокрема заборону посилань на лікувальні властивості без підтвердження МОЗ. Окремі вимоги до реклами дитячого харчування, зокрема дитячих сумішей, містяться також у Законі України «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів» та Законі України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Важливим кроком у наближенні до стандартів ЄС стало прийняття 30 травня 2023 р. Закону України № 3136-IX, що набрав чинності 2 жовтня 2023 р. Цей євроінтеграційний закон імплементував у національне законодавство положення Директиви ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги (2010/13/ЄС зі змінами Директиви 2018/1808). Для реклами харчових продуктів закон запровадив, зокрема, механізми саморегулювання та спільного регулювання щодо обмеження реклами харчових продуктів і напоїв, що містять жири, трансжирні кислоти, сіль або цукор у надмірних кількостях, у дитячих програмах на медіаплатформах. Закон також розширив визначення реклами, встановив критерії для таргетованої реклами і запровадив правила для продакт-плейсменту, що забезпечує більшу прозорість у харчових комунікаціях.

Разом з тим, необхідно констатувати низку системних прогалин у вітчизняному регулюванні реклами харчових продуктів. По-перше, на відміну від права ЄС, українське законодавство не запровадило системи обов'язкової верифікації харчових та оздоровчих тверджень у рекламі, аналогічної Регламенту ЄС № 1924/2006. Це залишає значний простір для практики ненаукових «оздоровчих» заяв у рекламі дієтичних добавок, функціонального харчування та «суперфудів». По-друге, в Україні досі не запроваджено обов'язкового фронтального попереджувального маркування продуктів з надмірним вмістом цукру, солі та насичених жирів, яке вже функціонує або активно обговорюється в переважній більшості країн ЄС. По-третє, механізми саморегулювання рекламної галузі залишаються слабкими порівняно з британською моделлю ASA/CAP: відсутній незалежний орган з авторитетними повноваженнями для оперативного реагування на скарги щодо харчової реклами.

Євроінтеграційний контекст надає цим питанням додаткової актуальності. Вступ до ЄС передбачає повну адаптацію харчового законодавства та законодавства про рекламу до стандартів Союзу, включаючи безпосередню дію Регламентів № 1924/2006 та № 1169/2011. Це означає, що українські виробники харчових продуктів вже найближчими роками зіткнуться з необхідністю суттєво переглянути свої рекламні комунікації та маркування. Вчасна підготовка до цих вимог є стратегічним управлінським завданням.

На підставі проведеного дослідження та аналізу міжнародних практик сформульовано п'ять системних рекомендацій для операторів ринку харчових продуктів щодо побудови системи відповідального маркетингу.

Перша рекомендація – запровадження корпоративного реєстру дозволених харчових та оздоровчих тверджень. Підприємствам доцільно сформувати внутрішній реєстр рекламних тверджень про харчові продукти, верифікованих відповідно до вимог Регламенту ЄС № 1924/2006 та наявної наукової бази. Цей реєстр має використовуватися як обов'язковий довідник для відділів маркетингу, дизайну та юридичного супроводу при розробці будь-яких рекламних матеріалів і упаковки. Правило «що не доведено науково – не стверджується в рекламі» є важливим запобіжником репутаційних і правових ризиків у харчовому секторі, де споживчі очікування щодо правдивості заяв є особливо високими.

Друга рекомендація – розробка та впровадження корпоративного кодексу відповідальної реклами для дитячого сегменту. Незалежно від поточних правових вимог в Україні, підприємства, що виробляють або просувають харчові продукти, що вживаються дітьми, мають добровільно ввести обмеження, що відповідають стандартам ВООЗ та кращим міжнародним практикам. Зокрема: відмова від мультиплікаційних персонажів і знаменитостей у рекламі HFSS-продуктів; обмеження

таргетованої реклами в цифрових каналах для аудиторій до 16–18 років; чітке маркування всіх форм спонсорського контенту через інфлюенсерів. Ця рекомендація є не лише етичним імперативом, а й стратегічною позицією з огляду на неминуче посилення регулювання в контексті євроінтеграції.

Третя рекомендація – верифікація екологічних тверджень і підготовка до вимог Директиви ЄС про «зелені» заяви (2024). Виробники харчових продуктів, що позиціонують свою продукцію як екологічно відповідальну, «зелену» або «сталу», мають провести аудит всіх таких тверджень і забезпечити їх підтвердження незалежними сертифікаціями (органічні сертифікати, B Corp, ISO 14001, геокліматичні стандарти) або документованими методологічно коректними розрахунками вуглецевого сліду. Розпливчасті екологічні заяви без доказової бази несуть зростаючий юридичний та репутаційний ризик у міру того, як директива ЄС поширюватиме свою дію на Україну.

Четверта рекомендація – системний моніторинг відповідності цифрових рекламних кампаній вимогам щодо маркування спонсорського контенту. Зі стрімким зростанням частки інфлюенс-маркетингу у просуванні харчових продуктів необхідно розробити чіткі внутрішні процедури для маркування рекламного характеру всіх партнерських публікацій у соціальних мережах. Угоди з інфлюенсерами мають включати обов'язкову вимогу використання стандартизованих позначок (#реклама, #спонсоровано або аналогічних). Зворотний аудит дотримання цих вимог після проведення кампаній мінімізує ризик регуляторних санкцій і захищає репутацію бренду.

П'ята рекомендація – проактивна підготовка до введення вимог ЄС щодо харчових та оздоровчих тверджень. Українські підприємства харчової промисловості мають розпочати аудит своїх рекламних матеріалів і маркування на відповідність позитивному переліку дозволених тверджень Регламенту № 1924/2006 і вимогам Регламенту № 1169/2011. Це потребує залучення спеціалістів з харчового права ЄС і, у разі необхідності, перегляду комунікаційних стратегій задовго до набуття Україною членства в ЄС. Підприємства, що адаптуються до цих вимог завчасно, отримають конкурентну перевагу на ринку, де споживачі і торгові партнери дедалі більше орієнтуються на стандарти ЄС.

Висновки

Проведене дослідження дозволяє сформулювати такі ключові висновки.

По-перше, реклама харчових продуктів є специфічним видом рекламних комунікацій, що відрізняється від інших товарних категорій безпосереднім зв'язком зі здоров'ям споживача, особливою природою тверджень про харчову і оздоровчу цінність, роллю маркування як рекламного інструменту і підвищеною вразливістю цільових аудиторій, передусім дітей та підлітків. Ці особливості обумовлюють значно жорсткіший і деталізованіший регуляторний підхід порівняно з іншими секторами.

По-друге, міжнародне регуляторне середовище у сфері реклами харчових продуктів стрімко еволюціонує в напрямі посилення обов'язкових вимог: від добровільного саморегулювання – до систем наукової верифікації тверджень (Регламент ЄС № 1924/2006), фронтального попереджувального маркування та заборон дитячого маркетингу. Ключовим концептуальним зрушенням стала позиція ВООЗ 2023 р. про недостатність добровільних галузевих норм і необхідність обов'язкового регулювання.

По-третє, чилійський досвід регулювання харчового маркетингу (2016) є найбільш задокументованим прикладом ефективності комплексного підходу, що поєднує обов'язкове попереджувальне маркування, заборони дитячого маркетингу і продажу HFSS-продуктів у школах. Зафіксоване зменшення придбання «шкідливих» продуктів та рівномірний розподіл позитивних ефектів між соціально-економічними групами переконливо підтверджує ефективність системних обов'язкових заходів над пакетами добровільних ініціатив.

По-четверте, цифровий маркетинг і інфлюенс-маркетинг харчових продуктів є критичним регуляторним викликом сучасності: алгоритмічне таргетування, нативний контент і відсутність системних платформних обмежень дозволяють харчовій рекламі обходити чинні обмеження та

ефективно досягати дитячих аудиторій. Це потребує розширення регуляторного охоплення на цифрові канали – тенденція, що вже реалізується в Директиві ЄС про аудіовізуальні медіа-послуги та відображена в Законі України № 3136-IX.

По-п'яте, законодавство України у сфері реклами харчових продуктів перебуває у процесі активної адаптації до стандартів ЄС. Закон № 3136-IX від 2023 р. є важливим кроком, однак системні прогалини залишаються: відсутність верифікаційного реєстру харчових та оздоровчих тверджень, незапровадженість обов'язкового фронтального попереджувального маркування, слабкість механізмів саморегулювання. Українські виробники харчових продуктів, що орієнтуються на євроінтеграційні перспективи, мають проактивно адаптувати свої комунікаційні стратегії до стандартів ЄС задовго до юридичного обов'язку.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з емпіричним аналізом відповідності рекламних комунікацій провідних українських брендів харчових продуктів вимогам Регламенту ЄС № 1924/2006, дослідженням споживчої грамотності щодо харчових та оздоровчих тверджень в умовах українського ринку, а також оцінкою готовності харчових підприємств до впровадження обов'язкового фронтального попереджувального маркування.

Список використаних джерел

1. World Health Organization. Policies to protect children from the harmful impact of food marketing: WHO guideline. Geneva: WHO, 2023. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240075412>
2. Boyland E.J., Harrold J.A., Kirkham T.C., Halford J.C.G. Would reducing children's exposure to food advertising prevent unhealthy weight gain? *Current Obesity Reports*. 2025. Vol. 14(2). <https://doi.org/10.1007/s13679-025-00648-6>.
3. Taillie L.S., Reyes M., Colchero M.A. et al. An evaluation of Chile's Law of Food Labeling and Advertising on sugar-sweetened beverage purchases from 2015 to 2017: a before-and-after study. *PLOS Medicine*. 2020. Vol. 17(2). e1003015. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1003015>.
4. Taillie L.S., Hall M.G., Popkin B.M. et al. Decreases in purchases of energy, sodium, sugar, and saturated fat 3 years after implementation of the Chilean food labeling and marketing law. *PLOS Medicine*. 2024. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1004463>.
5. Knapen M., Bast A., de Boer A. Fifteen Years of Regulating Nutrition and Health Claims in Europe: The Past, the Present and the Future. *Nutrients*. 2021. Vol. 13(6). P. 1725. <https://doi.org/10.3390/nu13061725>.
6. Coates A.E., Hardman C.A., Halford J.C.G., Christiansen P., Boyland E.J. Social Media Influencer Marketing and Children's Food Intake: A Randomized Trial. *Pediatrics*. 2019. Vol. 143(4). e20182554. <https://doi.org/10.1542/peds.2018-2554>.
7. European Parliament and the Council. Regulation (EC) No 1924/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on nutrition and health claims made on foods. *Official Journal of the European Union*. 2006. L 404. P. 9–25.
8. John D.R. Consumer Socialization of Children: A Retrospective Look at Twenty-Five Years of Research. *Journal of Consumer Research*. 1999. Vol. 26(3). P. 183–213. <https://doi.org/10.1086/209559>.
9. European Parliament and the Council. Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on the provision of food information to consumers. *Official Journal of the European Union*. 2011. L 304. P. 18–63.
10. Dillman Carpentier F., Taillie L.S., Correa T. Chile's Comprehensive Food Policy Offers Global Lesson in Tackling Unhealthy Foods. *Health Policy Watch*. 2023. URL: <https://healthpolicy-watch.news/chiles-comprehensive-food-policy/>
11. Boyland E., Tatlow-Golden M., Jewell J. et al. Digital marketing of unhealthy foods and beverages to children: A systematic review and meta-analysis. *BMJ Global Health*. 2025. Vol. 10(2). e017445.
12. European Parliament and the Council. Directive on substantiation and communication of explicit environmental claims (Green Claims Directive). 2024. URL: <https://eur-lex.europa.eu>

13. Верховна Рада України. Закон України від 30.05.2023 № 3136-IX «Про внесення змін до Закону України «Про рекламу» та інших законів України щодо імплементації окремих положень *acquis* ЄС у сфері аудіовізуальної реклами». URL: <https://zakon.rada.gov.ua>

14. Верховна Рада України. Закон України «Про рекламу». URL: <https://cedem.org.ua/library/zakon-ukrayiny-pro-reklamu/>